

ENERGIYA SAMARADOR BINOLARNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI HAQIDA TUSHUNCHALAR

G'.N.Narziqulov¹, M.M.Hazratqulova², M.Q.Narziqulova¹

¹JizPI, ²SamDAQU

Annotation: *The main goal of increasing the energy efficiency of existing residential buildings built in Uzbekistan is to preserve the internal thermal energy of the building as much as possible and prevent it from escaping to the outside. the air temperature is very hot in the summer season, and very cold in the winter season. Therefore, in such conditions, it is advisable to design the outer barrier constructions as energy efficient as possible.*

Annotatsiya: *O‘zbekistondagi qurilgan mavjud turar-joy binolarining energiya samaradorligini oshirishdan asosiy ko‘zlangan maqsad binoning ichki issiqlik energiyasini iloji boricha saqlab qolish va tashqi tomonga chiqib ketishini oldini olishdan iborat. Bizga ma‘lumki O‘zbekiston Respublikasi iqlimi keskin kontinental zona hisoblanadi ya‘ni yoz faslida havo harorati juda issiq, qish fasli esa juda sovuq hisoblanadi. Shunday ekan bunday sharoitda iloji boricha tashqi to‘siq konstruksiyalarini energiya samarador qilib loyihalash maqsadga muvofiq hisoblanadi.*

Keywords: *energy efficient, internal heat energy, sharp continental, energy efficient buildings.*

Kalit so‘zlar: *energiya samarador, ichki issiqlik energiyasi, keskin kontinental, energiya samarador binolar.*

Energiya samaradorligi bir xil vazifani bajarish yoki bir xil natijani ishlab chiqarish uchun kamroq energiya sarflashdir. Energiya tejamkor uylar va binolar elektr jihozlari va elektronikasi isitish, sovutish va ishga tushirish uchun kamroq energiya sarflaydi va energiya tejaydigan ishlab chiqarish korxonalarini mahsulot ishlab chiqarish uchun kamroq energiya sarflaydi.

Energiya samaradorligi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, iste'molchilar uchun energiya xarajatlarini kamaytirish va AQSh biznesining raqobatbardoshligini oshirishning eng oson va tejamkor usullaridan biridir. Energiya samaradorligi, shuningdek, dekarbonizatsiya orqali karbonat angidridning aniq nol emissiyasiga erishishning muhim tarkibiy qismidir.

Energiyaga bo'lgan yuqori talab va barqaror energiya ta'minoti tufayli energiya muhim iqtisodiy muammo sifatida paydo bo'lganligi sababli energiya tejamkor binoga ega bo'lish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu shuni anglatadiki, hatto uy xo'jaliklari ham uyni isitish va yoritish uchun energiya qanchalik yaxshi ishlatilishini baholash kerak. Energiya tejamkor binolar pulni tejash hamda issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish imkonini beradi. Shuningdek, qayta tiklanmaydigan yoqilg'iga bo'lgan ishonch barqaror emas va bu yoqilg'ilarni olish uchun ko'proq qayta ishlash vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Uylar va boshqa binolar AQSHda jami energiya iste'molining qariyb 40% ni tashkil qiladi (Kanada 29% dan sal pastroqdir) va shu tariqa ularning samaradorligini oshirish kelajakda qayta tiklanmaydigan yoqilg'ilarga bo'lgan ishonchni yaxshilaydi. Issiqxona gazlari sonini

kamaytirishning ekologik foydasi ham mahalliy, ham global muammodir. Binolarning energiyaga bo'lgan talabi mahalliy energiya ta'minotini talab qilishi, mahalliy ifloslanish va salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi sababli mahalliy imtiyozlar mavjud. Bu jamoalarga elektr stansiyalarini qurish o'rniga mablag'larni boshqa joylarga investitsiya qilishga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Energiyani tejaydigan binolardan kelib chiqadigan umumiy ekologik imtiyozlardan tashqari, shaxsiy imtiyozlar ham mavjud. Isitish va elektr to'lovlarining kamayishi uyni modernizatsiya qilish yoki energiya tejamkorroq uy qurishning asosiy afzalliklaridan biridir.

Kam uglerodli investitsiyalar, hamkorlikni rivojlantirish tashabbuslari va kapital qo'yilmalar bilan bir qatorda energiya tejamkor binolarni qabul qilish uchun turli yo'nalishlarda doimiy ravishda yuzaga keladigan hal qilinishi kerak bo'lgan muammolar mavjud. Yirik shaharlarda, xususan, rivojlanayotgan mamlakatlarda kengroq energiya va uglerod tejamkor rivojlanish imkoniyatlariga moslashish uchun institutsional va moliyaviy resurslar yetishmaydi. Energiyani boshqarish, monitoring strategiyalari va aholining xulq-atvor tendentsiyalari bo'yicha tadqiqotlardagi farqlarga qaramay, hali ham mavjud. Kam uglerodli shaharni rivojlantirish sharoitlarida energiya tejaydigan qurilish imkoniyatlarini rag'batlantirish uchun manfaatdor tomonlarning mavjud yondashuvlarini integratsiyalashga muvaffaqiyatsiz urinish hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda barqaror rivojlanishning ijobiy ta'siri to'g'risida bilimlarning yetishmasligi tufayli energiya tejamkor qurilish kontseptsiyasini amalga oshirish kechiktirildi. Tadqiqot uchta maqsadga erishishga harakat qiladi, ular quyidagilardan iborat: 1) an'anaviy binolardan energiya tejamkor binolarga o'tish bo'yicha joriy sanoat amaliyotlarini aniqlash, 2) energiya tejaydigan binolarni joriy etish muammolari bo'yicha sanoat nuqtai nazarini to'plash, 3) energiya tejamkor rivojlanish bo'yicha takomillashtirilgan amaliyotlarni singdirish bo'yicha yechimlarni tavsiya etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Miralimov M.M. Bino va inshootlar arxitekturasi. Darslik. Toshkent, 2012 y.
2. SHNQ 2.08.02–09* Jamoat binolari va inshootlari. Toshkent, 2011y.
3. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий. Учебник. Издательство АСУ. Москва 2020 г.
4. Walter R. Jaggard Francis E. Drury Architectural Building Construction: Volume 1: A Text Book for the Architectural and Building Student Cambridge Univ Press Angliya, Kembridj, 2013.